

KUESIONER/ *QUESTIONNAIRE*

PROGRESSIVE MUSCLE RELAXATION (PMR) AND AUTOGENIC TRAINING (AT): EFFECTS ON BLOOD PRESSURE CONTROL AMONG THE ELDERLY IN SOUTH SUMATERA, INDONESIA

Petunjuk Pengisian kuesioner (*Instructions for filling out the questionnaire*):

1. Silakan jawab pertanyaan-pertanyaan di bawah ini sesuai dengan situasi Anda yang sebenarnya. (*Please answer the questions below according to your actual situation*).
2. Jawaban yang Anda berikan tidak akan mempengaruhi layanan kesehatan yang diberikan. (*The answers you give will not affect the health services provided*).
3. Identitas dan jawaban Anda akan dijaga kerahasiaannya. (*Your identity and answers will be kept confidential*).

a. Identitas Responden (*Respondent Identity*)

1	No responden (<i>No. Respondent</i>)	<input type="text"/>	<input type="text"/>
2	Nama Responden (<i>Name of respondent</i>) :		
3	Umur (dalam tahun)(<i>Age (in year)</i>) :		
4	Pendidikan (<i>Education</i>) :		
5	Status Pernikahan (<i>Marital Status</i>) :		
6	Berat/ Tinggi Badan (<i>Body Weight/ Height</i>) :		

b. Lembar Observasi Tekanan Darah (*Observation Form Blood Pressure*)

ID	Pre-test Minggu 0 (<i>week 0</i>)		Post-test Minggu 4 (<i>week 4</i>)	
	Systolic	Diastolic	Systolic	Diastolic

*TD : Tekanan Darah (*Blood Pressure*)

**PEMOHONAN UNTUK MENJADI PESERTA PENELITIAN
(APPLICATION TO BECOME A RESPONDENT)**

Saya, yang bertanda tangan di bawah ini, *(I, the undersigned,)*

Nama *(Name)* : Puji Setya Rini

No. ID : LUC20231208002

Saya adalah mahasiswa program doktoral (Ph.D) di Fakultas Keperawatan, Universitas Lincoln, Malaysia yang akan melakukan penelitian dengan judul **Progressive Muscle Relaxation (PMR) and Autogenic Training (AT): Effects on Blood Pressure Control Among The Elderly in South Sumatera, Indonesia.**

*(I am a Ph.D. in Nursing student at the Faculty of Nursing, Lincoln University, Malaysia who will conduct research with the title **Progressive Muscle Relaxation (PMR) and Autogenic Training (AT): Effects on Blood Pressure Control Among The Elderly in South Sumatera, Indonesia.**)*

Saya dengan ini meminta kesediaan dan persetujuan peserta untuk menjadi responden dalam pelaksanaan penelitian ini dengan menandatangani formulir persetujuan. Data yang diperoleh akan dijamin kerahasiaannya dan akan disimpan secara rahasia serta hanya akan digunakan untuk tujuan penelitian ini.

(I hereby ask for the participants's willingness and approval to become respondents for the implementation of this study by signing the consent form. The data obtained will be guaranteed confidentiality and will be kept confidential and will only be used for the purposes of this study)

Oleh karena itu, saya mengajukan permohonan ini untuk kesediaan Anda mempertimbangkan proposal saya.

(Thus, I submit this request for your willingness to consider my proposal)

Peneliti *(Researcher)*

Puji Setya Rini

**SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN UNTUK BERPARTISIPASI DALAM
PENELITIAN (*LETTER OF CONSENT TO PARTICIPATE IN RESEARCH*)**

Saya, yang bertanda tangan di bawah ini, (*I, the undersigned,*)

Nama (*Name*) :

Usia (*Age*) :

Saya telah membaca penjelasan mengenai informasi penelitian atau memperolehnya. **Saya setuju/tidak setuju***) untuk menjadi responden dalam penelitian berjudul **Progressive Muscle Relaxation (PMR) and Autogenic Training (AT): Effects on Blood Pressure Control Among The Elderly in South Sumatera, Indonesia.**

*(I have read the explanation of the research information or obtained this. **I agree/disagree***) to be a respondent in this research titled **Progressive Muscle Relaxation (PMR) and Autogenic Training (AT): Effects on Blood Pressure Control Among The Elderly in South Sumatera, Indonesia.***

Saya sepenuhnya memahami tujuan, aspek positif, dan risiko yang mungkin timbul dalam penelitian ini, saya diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan mendapatkan jawaban, serta dapat menarik diri dari partisipasi kapan saja.

(I fully understand the objectives, positive aspects, and risks that may develop in the research, I was given the opportunity to ask questions while receiving answers, and I can withdraw from participation at any time).

Saya memutuskan untuk berpartisipasi dalam penelitian ini tanpa tekanan atau paksaan. Saya akan menerima salinan asli dokumen persetujuan dan dokumen informasi yang saya tandatangi untuk tujuan pengajuan. **Saya setuju: Ya/Tidak*).**

*(I decided to participate in the study without any pressure or compulsion. I will receive an original of the consent paperwork and the information document that I signed for the purpose of submission. **I agree: Yes/No*).***

Responden

**coret yang tidak diperlukan (*cross the unnecessary ones)*

Measurement of Blood Pressure

Pelaksanaan Pengukuran Tekanan Darah <i>(Implementation of measurement of blood pressure)</i>	
Definisi <i>(Definition)</i>	<p>Tekanan darah didefinisikan sebagai gaya yang ditimbulkan oleh darah yang mengalir pada dinding pembuluh darah, terutama arteri, akibat aksi pompa jantung dan resistansi dari sistem pembuluh darah.</p> <p><i>(Blood pressure is defined as the force exerted by circulating blood on the walls of blood vessels, especially arteries, due to the pumping action of the heart and resistance from the vascular system) (Hall & Guyton, 2016).</i></p>
Persiapan Alat <i>(Tools preparation)</i>	<p>Oscillometric Omron Model HEM 8712</p>
Prosedur <i>(Procedures)</i>	<p>Langkah 1. Persiapkan pasien dengan benar <i>(Properly prepare the patient)</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien telah dipersiapkan dengan benar dan rileks, duduk di kursi (kaki di lantai, punggung ditopang) selama lebih dari 5 menit. <i>(The patient was properly prepared and relaxed, sitting in a chair (feet on the floor, back supported) for > 5 min).</i> 2. Pasien menghindari kafein, olahraga, dan merokok setidaknya 30 menit sebelum pengukuran. <i>(The patient avoided caffeine, exercise, and smoking for at least 30 minutes before the measurement).</i> 3. Pasien mengosongkan kandung kemihnya. <i>(The patient emptied their bladder).</i> 4. Baik pasien maupun pengamat tidak berbicara selama periode istirahat atau selama pengukuran. <i>(Neither the patient nor the observer spoke during the rest period or during the measurement).</i> 5. Semua pakaian yang menutupi area pemasangan manset dilepas. <i>(All clothing covering the cuff placement site was removed).</i> 6. Pengukuran yang dilakukan saat pasien duduk atau berbaring di meja pemeriksaan tidak memenuhi kriteria ini. <i>(Measurements made while the patient was sitting or lying on an examining table did not fulfill these criteria).</i> <p>Langkah 2. Gunakan teknik yang benar untuk pengukuran tekanan darah <i>(Use proper technique for BP measurements)</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Gunakan alat pengukur tekanan darah yang telah tervalidasi, dan pastikan alat tersebut dikalibrasi secara berkala. <i>(Use a BP measurement device that has been validated, and ensure that the device is calibrated periodically).</i> 2. Dukung lengan pasien (misalnya, diletakkan di atas meja). <i>(Support the patient's arm (eg, resting on a desk)).</i>

	<p>3. Bagian tengah manset ditempatkan di lengan atas pasien pada tingkat atrium kanan (titik tengah sternum). <i>(The middle of the cuff was positioned on the patient's upper arm at the level of the right atrium (midpoint of the sternum)).</i></p> <p>4. Gunakan ukuran manset yang tepat, sehingga kantong manset melingkari 80% lengan, dan catat jika ukuran manset yang digunakan lebih besar atau lebih kecil dari ukuran normal. <i>(Use the correct cuff size, such that the bladder encircles 80% of the arm, and note if a larger- or smaller-than- normal cuff size is used).</i></p> <div data-bbox="651 658 1241 896" data-label="Image"> </div> <p>Langkah 3: Ambil pengukuran yang diperlukan untuk diagnosis dan pengobatan tekanan darah tinggi/ hipertensi <i>(Take the proper measurements needed for diagnosis and treatment of elevated BP/ hypertension)</i></p> <p>1. Pada kunjungan pertama, catat tekanan darah di kedua lengan. Gunakan lengan yang memberikan pembacaan lebih tinggi untuk pembacaan selanjutnya. <i>(At the first visit, record BP in both arms. Use the arm that gives the higher reading for subsequent readings).</i></p> <p>2. Pisahkan pengukuran berulang dengan selang waktu 1–2 menit. <i>(Separate repeated measurements by 1–2 min).</i> (Nongkynrih et al., 2024)</p>
<p>Waktu <i>(Time)</i></p>	<p>Tekanan darah diukur dalam posisi duduk setelah beristirahat setidaknya 5 menit, dengan dua pengukuran dilakukan dan kemudian di rata-rata. <i>(Blood pressure was measured in a seated position after resting for at least 5 min, with two measurements taken and then averaged).</i> (Whelton et al., 2018)</p>
<p>Pelaksana <i>(Implementer)</i></p>	<p>Perawat yang memiliki keahlian dalam pengukuran tekanan darah. <i>(Nurses with expertise in blood pressure measurement).</i></p>

Procedural of Progressive Muscle Relaxation (PMR)

Pelaksanaan Progressive Muscle Relaxation (PMR) <i>(Procedural of Progressive Muscle Relaxation (PMR))</i>	
Definisi <i>(Definition)</i>	<p>Relaksasi otot progresif adalah teknik di mana peserta mengencangkan dan mengendurkan kelompok otot yang berbeda di seluruh tubuh secara bertahap, yang akan menimbulkan rasa relaksasi dan kenyamanan (El Geziry et al., 2018).</p> <p><i>(Progressive muscle relaxation is a technique in which the participant tightens and relaxes different muscle groups throughout the body in a progressive manner, which would provoke a sense of relaxation and comfort) (El Geziry et al., 2018).</i></p>
Persiapan Alat <i>(Tools preparation)</i>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Panduan PMR (<i>PMR training guide</i>) 2. Lembar observasi (<i>Observation Sheet</i>) 3. Kursi dengan pegangan tangan (<i>Chair with armrests</i>)
Prosedur <i>(Procedures)</i>	<p>Peserta diminta untuk duduk di kursi dengan sandaran tangan. Berikut adalah langkah-langkah teknik PMR: <i>(The participants were asked to sit on a chair with armrests. The following are the steps of the PMR technique)</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Buat kepalan tangan dengan tangan dominan tanpa melibatkan lengan atas. <i>(Make a fist with the dominant hand without involving the upper arm).</i> 2. Tekan siku lengan yang sama ke bawah melawan sandaran tangan kursi sambil menjaga tangan tetap rileks. <i>(Push the elbow of the same arm down against the arm of the chair while keeping the hand relaxed).</i> 3. Latih lengan non-dominan secara terpisah. <i>(Train the non-dominant arm separately).</i> 4. Latih lengan non-dominan secara terpisah. <i>(Train the non-dominant arm separately).</i> 5. Angkat alis. <i>(Raise the eyebrows).</i> 6. Mengerutkan mata dan mengerutkan hidung. <i>(Screw up the eyes and wrinkle the nose).</i> 7. Menggigit gigi dan menarik sudut mulut ke belakang. <i>(Clench the teeth and pull back the mouth corner).</i> 8. Menarik dagu ke bawah, menekan kepala ke penyangga, dan mengencangkan otot leher. <i>(Pull the chin down, press the head against the support, and tense the neck muscles).</i> 9. Menarik bahu ke belakang. <i>(Draw the shoulders back).</i> 10. Kencangkan otot perut. <i>(Tighten the abdominal muscles).</i> 11. Kencangkan paha kaki dominan dengan mengontraksikan otot fleksor dan ekstensor lutut secara bersamaan. <i>(Tense the thigh of the dominant leg by contracting the knee flexors and extensors together).</i> 12. Menunjuk kaki dominan ke bawah (<i>Plantarflexion</i>). <i>(Pointing the dominant foot down (Plantarflexion)).</i>

	<p>13. Menarik kaki dominan ke atas menuju wajah (Dorsiflexion). (<i>Pulling the dominant foot up toward the face (Dorsiflexion)</i>).</p> <p>14. 15. 16. Kaki non-dominan dilatih secara terpisah. (<i>The nondominant leg was worked separately</i>).</p> <p>(Fauziah et al., 2024)</p>
Waktu (Time)	<p>Progressive muscle relaxation (PMR) dilakukan tiga kali seminggu selama empat minggu, dengan setiap sesi berlangsung sekitar 30 menit.</p> <p>(<i>There are 16 steps in progressive muscle relaxation (PMR), and it is performed three times a week for four weeks, with each session lasting approximately 30 minutes</i>).</p> <p>(Fauziah et al., 2024)</p>
Pelaksana (Implementer)	<p>Perawat yang memiliki keahlian dalam progressive muscle relaxation (PMR). (<i>Nurses with expertise in progressive muscle relaxation (PMR)</i>).</p>

Procedural of Autogenic Training (AT)

Pelaksanaan Autogenic Training (AT) <i>(Procedural of Autogenic Training (AT))</i>	
Definisi <i>(Definition)</i>	<p>Metode relaksasi diri yang terkenal yang dikenal sebagai Autogenic Training (AT) didasarkan pada autosugesti dan melibatkan fokus pasif pada sensasi tubuh berupa kehangatan dan berat sambil mengambil napas dengan santai, yang menyebabkan respons relaksasi psiko-fisiologis (Breznoscakova et al., 2023).</p> <p><i>(The well-known self-relaxation method known as autogenic training (AT) is based on autosuggestion and involves passively focusing on body sensations of warmth and heaviness while taking a leisurely breath, which causes a psychophysiological relaxation response)</i> (Breznoscakova et al., 2023).</p>
Persiapan Alat <i>(Tools preparation)</i>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Panduan AT (<i>AT training guide</i>) 2. Lembar observasi (<i>Observation Sheet</i>) 3. Matrass
Prosedur <i>(Procedures)</i>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Persiapan (<i>Preparation</i>) : Ada tiga posisi dasar untuk relaksasi autogenik: duduk di kursi, bersandar di kursi, atau berbaring. Posisi tidur adalah posisi tubuh terbaik untuk relaksasi autogenik. <i>(There are three basic positions for autogenic relaxation: sitting on a chair, leaning on a chair, or lying down. The sleeping position is the best body position for autogenic relaxation)</i> 2. Konsentrasi (<i>Concentration</i>) : Saat melakukan Autogenic Training (AT), fokuslah pada kondisi fisik Anda saat ini. <i>(When doing autogenic training (AT), focus on your current physical condition)</i> 3. Fase Autogenik Training (AT) : Fase 1 (<i>Phase I</i>) : Merasa berat. Mulailah dengan menyarankan pada tubuh Anda bahwa tubuh Anda terasa berat. Fokuskan perhatian Anda pada lengan dan bayangkan kedua lengan atau kaki, lalu ucapkan secara diam-diam atau perlahan: ‘Lengan saya terasa sangat berat,’ atau ‘Kaki saya terasa sangat berat.’ Rasakan sensasi berat ini di tubuh Anda dan biarkan perasaan berat ini meresap perlahan. Selanjutnya, bayangkan perlahan lengan terasa longgar dan ringan hingga terasa sangat ringan sambil berkata, ‘Saya merasa sepenuhnya tenang dan damai.’ Lakukan hal yang sama pada bahu, punggung, leher, dan kaki. <i>(Feeling heavy. Start by suggesting to your body that it feels heavy. Focus your attention on your arm and imagine both arms or legs, and say silently or slowly: ‘My arms feel very heavy,’ or ‘My legs feel very heavy.’ Feel this sensation of heaviness in your body and let this feeling of heaviness sink in slowly. Next, slowly imagine the arms feeling loose and</i>

light until they feel very light while saying, 'I feel completely peaceful and calm.' Do the same with your shoulders, back, neck and legs).

Fase 2 :

Merasakan kehangatan, bayangkan darah mengalir lebih lancar ke bagian tubuh tersebut, memberikan rasa hangat dan menenangkan, sambil berkata pada diri sendiri, 'Saya merasa tenang dan hangat'.

(Feeling warmth imagine the blood flowing more smoothly to that part of the body, giving a warm soothing feeling, while saying to yourself 'I feel calm and warm').

Fase 3 :

Merasakan detak jantung. Letakkan tangan kanan di dada kiri dan tangan kiri di perut. Bayangkan dan rasakan detak jantung yang teratur dan tenang sambil berkata, 'Detak jantung saya teratur dan tenang.' Ulangi 4 kali. Ucapkan dalam hati, 'Saya merasa damai dan tenang'.

(Feeling the heartbeat Place your right hand on your left chest and your left hand on your stomach. Imagine and feel the heart beating regularly and calmly while saying 'my heart beats regularly and calmly.' Repeat 4 times. Say silently, 'I feel peaceful and calm').

Fase 4 :

Latihan pernapasan; posisi kedua tangan tidak berubah. Ucapkan pada diri sendiri, 'Pernapasan saya teratur dan tenang'. Ulangi 4 kali. Ucapkan pada diri sendiri, 'Saya merasa rileks dan tenang'.

(Breathing exercise ; the position of both hands did not change. Say to yourself, My breathing is regular and calm'. Repeat 4 times. Say to yourself, 'I feel relaxed and calm').

Fase 5 :

Latihan perut; posisi tangan tidak berubah. Pembuluh darah di perut mengalir teratur dan terasa hangat. Katakan pada diri sendiri, 'Darah yang mengalir di perut terasa hangat.' Ulangi 4 kali. Katakan pada diri sendiri, 'Saya merasa damai dan tenang'.

(Abdominal Exercise; The position of the hands did not change. The blood vessels in the abdomen flow regularly and feel warm. Say to yourself, 'The blood flowing in the abdomen feels warm.' Repeat 4 times. Say to yourself, 'I feel peaceful and calm').

Fase 6 :

Latihan Kepala Kedua tangan kembali ke posisi awal. Katakan pada diri sendiri, 'Kepala saya terasa sangat dingin, tekanan darah saya normal'. Akhir latihan: Latihan relaksasi

	<p>autogenik diakhiri dengan mengepalkan kedua lengan sambil menarik napas dalam-dalam, lalu menghembuskan napas perlahan sambil membuka mata.</p> <p><i>(Head Exercise Both hands returned to the starting position. Say to yourself, My head feels really cold, my blood pressure is normal'. End of exercise: The autogenic relaxation exercise is ended by clenching the arms together with a deep breath, then exhaling slowly while opening the eyes).</i></p> <p>(Naibaho & Arianti, 2025)</p>
<p>Waktu (Time)</p>	<p>Latihan Autogenik (AT) dilakukan berdasarkan enam tahap dasar, dilakukan tiga kali seminggu selama empat minggu, dengan setiap sesi berlangsung selama 30 menit.</p> <p><i>(Autogenic training (AT) is conducted based on six basic stages, performed three times a week for four weeks, with each session lasting 30 minutes).</i></p> <p>(Naibaho & Arianti, 2025)</p>
<p>Pelaksana (Implementer)</p>	<p>Perawat yang memiliki keahlian dalam autogenic training (AT). <i>(Nurses with expertise in autogenic training (AT)).</i></p>

Procedural of PMR&AT

Pelaksanaan PMR&AT (Procedural of PMR&AT)	
Definisi (Definition)	<p>PMR dan AT dilaksanakan melalui serangkaian kegiatan untuk mengontrol tekanan darah, mengurangi respons stres dan kecemasan, serta meningkatkan kualitas hidup pada kelompok rentan seperti lansia.</p> <p><i>(PMR and AT are conducted in a series of activities to control blood pressure, reduce stress response and anxiety, and improve quality of life in vulnerable groups such as the elderly).</i></p>
Persiapan Alat (Tools preparation)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Panduan PMR&AT (<i>PMR&AT training guide</i>) 2. Lembar observasi (<i>Observation Sheet</i>) 3. Kursi dengan pegangan tangan (<i>Chair with armrests</i>) 4. Matras
Prosedur (Procedures)	<p>Peserta diminta untuk duduk di kursi dengan sandaran tangan. Berikut adalah langkah-langkah teknik PMR: <i>(The participants were asked to sit on a chair with armrests. The following are the steps of the PMR technique)</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Buat kepalan tangan dengan tangan dominan tanpa melibatkan lengan atas. <i>(Make a fist with the dominant hand without involving the upper arm).</i> 2. Tekan siku lengan yang sama ke bawah melawan sandaran tangan kursi sambil menjaga tangan tetap rileks. <i>(Push the elbow of the same arm down against the arm of the chair while keeping the hand relaxed).</i> 3. Latih lengan non-dominan secara terpisah. <i>(Train the non-dominant arm separately).</i> 4. Latih lengan non-dominan secara terpisah. <i>(Train the non-dominant arm separately).</i> 5. Angkat alis. <i>(Raise the eyebrows).</i> 6. Mengerutkan mata dan mengerutkan hidung. <i>(Screw up the eyes and wrinkle the nose).</i> 7. Menggigit gigi dan menarik sudut mulut ke belakang. <i>(Clench the teeth and pull back the mouth corner).</i> 8. Menarik dagu ke bawah, menekan kepala ke penyangga, dan mengencangkan otot leher. <i>(Pull the chin down, press the head against the support, and tense the neck muscles).</i> 9. Menarik bahu ke belakang. <i>(Draw the shoulders back).</i> 10. Kencangkan otot perut. <i>(Tighten the abdominal muscles).</i> 11. Kencangkan paha kaki dominan dengan mengontraksikan otot fleksor dan ekstensor lutut secara bersamaan. <i>(Tense the thigh of the dominant leg by contracting the knee flexors and extensors together).</i> 12. Menunjuk kaki dominan ke bawah (<i>Plantarflexion</i>). <i>(Pointing the dominant foot down (Plantarflexion)).</i>

13. Menarik kaki dominan ke atas menuju wajah (Dorsiflexion). (*Pulling the dominant foot up toward the face (Dorsiflexion)*).

14. 15. 16. Kaki non-dominan dilatih secara terpisah. (*The nondominant leg was worked separately*).

17. Istirahat 1–2 menit di antara kedua teknik. (*Rest for 1–2 minutes between techniques*).

18. Persiapan (*Preparation*) : Ada tiga posisi dasar untuk relaksasi autogenik: duduk di kursi, bersandar di kursi, atau berbaring. Posisi tidur adalah posisi tubuh terbaik untuk relaksasi autogenik. (*There are three basic positions for autogenic relaxation: sitting on a chair, leaning on a chair, or lying down. The sleeping position is the best body position for autogenic relaxation*).

19. Konsentrasi (*Concentration*) : Saat melakukan Autogenic Training (AT), fokuslah pada kondisi fisik Anda saat ini. (*When doing autogenic training (AT), focus on your current physical condition*).

20. Fase Autogenik Training (AT) :

Fase 1 (*Phase I*) :

Merasa berat. Mulailah dengan menyarankan pada tubuh Anda bahwa tubuh Anda terasa berat. Fokuskan perhatian Anda pada lengan dan bayangkan kedua lengan atau kaki, lalu ucapkan secara diam-diam atau perlahan: ‘Lengan saya terasa sangat berat,’ atau ‘Kaki saya terasa sangat berat.’ Rasakan sensasi berat ini di tubuh Anda dan biarkan perasaan berat ini meresap perlahan. Selanjutnya, bayangkan perlahan lengan terasa longgar dan ringan hingga terasa sangat ringan sambil berkata, ‘Saya merasa sepenuhnya tenang dan damai.’ Lakukan hal yang sama pada bahu, punggung, leher, dan kaki.

(*Feeling heavy. Start by suggesting to your body that it feels heavy. Focus your attention on your arm and imagine both arms or legs, and say silently or slowly: ‘My arms feel very heavy,’ or ‘My legs feel very heavy.’ Feel this sensation of heaviness in your body and let this feeling of heaviness sink in slowly. Next, slowly imagine the arms feeling loose and light until they feel very light while saying, ‘I feel completely peaceful and calm.’ Do the same with your shoulders, back, neck and legs*).

Fase 2 :

Merasakan kehangatan, bayangkan darah mengalir lebih lancar ke bagian tubuh tersebut, memberikan rasa hangat dan menenangkan, sambil berkata pada diri sendiri, ‘Saya merasa tenang dan hangat’.

(Feeling warmth imagine the blood flowing more smoothly to that part of the body, giving a warm soothing feeling, while saying to yourself 'I feel calm and warm').

Fase 3 :

Merasakan detak jantung. Letakkan tangan kanan di dada kiri dan tangan kiri di perut. Bayangkan dan rasakan detak jantung yang teratur dan tenang sambil berkata, 'Detak jantung saya teratur dan tenang.'Ucapkan dalam hati, 'Saya merasa damai dan tenang'.

(Feeling the heartbeat Place your right hand on your left chest and your left hand on your stomach. Imagine and feel the heart beating regularly and calmly while saying 'my heart beats regularly and calmly.'Say silently, 'I feel peaceful and calm').

Fase 4 :

Latihan pernapasan; posisi kedua tangan tidak berubah. Ucapkan pada diri sendiri, 'Pernapasan saya teratur dan tenang'. Ucapkan pada diri sendiri, 'Saya merasa rileks dan tenang'.

(Breathing exercise ; the position of both hands did not change. Say to yourself, My breathing is regular and calm'. Say to yourself, 'I feel relaxed and calm').

Fase 5 :

Latihan perut; posisi tangan tidak berubah. Pembuluh darah di perut mengalir teratur dan terasa hangat. Katakan pada diri sendiri, 'Darah yang mengalir di perut terasa hangat.'Katakan pada diri sendiri, 'Saya merasa damai dan tenang'.

(Abdominal Exercise; The position of the hands did not change. The blood vessels in the abdomen flow regularly and feel warm. Say to yourself, 'The blood flowing in the abdomen feels warm.'Say to yourself, 'I feel peaceful and calm').

Fase 6 :

Latihan Kepala Kedua tangan kembali ke posisi awal. Katakan pada diri sendiri, 'Kepala saya terasa sangat dingin, tekanan darah saya normal'. Akhir latihan: Latihan relaksasi autogenik diakhiri dengan mengepalkan kedua lengan sambil menarik napas dalam-dalam, lalu menghembuskan napas perlahan sambil membuka mata.

(Head Exercise Both hands returned to the starting position. Say to yourself, My head feels really cold, my blood pressure is normal'. End of exercise: The autogenic relaxation exercise is ended by clenching the arms together with a deep breath, then exhaling slowly while opening the eyes).

Waktu (Time)	Kombinasi intervensi ini dilakukan dalam urutan 30 menit PMR diikuti oleh 15 menit AT dalam satu sesi yang berlangsung total 45 menit. <i>(This combination of interventions is carried out in the order of 30 minutes of PMR followed by 15 minutes of AT in a single session lasting a total of 45 minutes).</i>
Pelaksana (Implementer)	Perawat yang memiliki keahlian dalam PMR&AT. <i>(Nurses with expertise in PMR&AT).</i>

Questionnaire of Side Effects Intervention

Petunjuk Kuesioner Side Effects Intervention (*Questionnaire Instructions*):

1. Bapak/Ibu diminta menilai sejauh mana Anda mengalami gejala atau perasaan berikut selama atau setelah latihan relaksasi dalam minggu terakhir.
(*Please rate the extent to which you have experienced the following symptoms or feelings during or after relaxation exercises in the past week*)
2. Beri tanda (✓) pada kolom yang sesuai dengan kondisi Anda.
(*Check (✓) the box that corresponds to your condition*)

No	Pernyataan (<i>Side Effect</i>)	Tidak Pernah (<i>Never</i>)	Hampir Tidak Pernah (<i>Almost Never</i>)	Terkadang (<i>Sometimes</i>)	Sering (<i>Often</i>)	Sangat Sering (<i>Very Often</i>)
		0	1	2	3	4
A. Physiological Dimension						
1	Saya merasakan kepala terasa ringan atau pusing setelah relaksasi terapi. (<i>I feel lightheaded or dizzy after the relaxation session</i>)					
2	Saya merasa jantung saya berdebar lebih cepat saat atau setelah latihan. (<i>I feel my heart beating faster during or after the relaxation session</i>)					
3	Saya merasa tubuh saya terlalu lemas atau mengantuk setelah latihan. (<i>I feel weak or drowsy after the relaxation session</i>)					
4	Saya merasakan otot saya menjadi nyeri atau tegang sementara setelah latihan. (<i>I feel temporary muscles soreness or tension after the relaxation session</i>)					
5	Saya merasakan tangan atau kaki saya terasa kesemutan atau mati rasa ringan.					

	<i>(I feel tingling or mild numbness in my hands or feet)</i>					
6	Saya mengalami sedikit penurunan tekanan darah setelah latihan. <i>(I experience a slight drop in blood pressure after the relaxation session)</i>					
B. Emotional and Psychological Dimensions						
7	Saya merasa muncul perasaan sedih atau cemas tanpa sebab selama latihan. <i>(I feel anxious or uncomfortable during the session)</i>					
8	Saya mengalami kilas balik kenangan emosional saat latihan berlangsung. <i>(I experience emotional memories during the session)</i>					
9	Saya merasa takut kehilangan kontrol terhadap tubuh saya selama relaksasi. <i>(I feel afraid of losing control during relaxation)</i>					
10	Saya merasa sulit fokus atau melamun saat latihan berlangsung. <i>(I find it difficult to focus during the session))</i>					
11	Saya merasa stres meningkat setelah latihan berakhir. <i>(I feel increased stress after the session))</i>					
C. Cognitive and Behavioral Dimensions						
12	Saya merasa sulit berkonsentrasi setelah latihan. <i>(I find it difficult to concentrate after the session)</i>					
13	Saya menjadi lebih lambat dalam berpikir atau bereaksi setelah latihan.					

	<i>(I feel slower in thinking or reacting after the session)</i>					
14	Saya merasa terlalu tenang sehingga sulit memulai aktivitas setelah latihan. <i>(I feel too relaxed, making it difficult to start activities)</i>					
15	Saya mengalami gangguan tidur seperti sulit tidur atau tidur terlalu lama setelah latihan. <i>(I experience sleep disturbances after the session))</i>					
D. Cognitive and Behavioral Dimensions						
16	Saya merasa tidak nyaman dengan lingkungan latihan (ruang, suara, suhu). <i>(I feel uncomfortable with the environment (space, noise, temperature))</i>					
17	Saya merasa canggung atau malu saat mengikuti latihan relaksasi. <i>(I feel awkward during relaxation session))</i>					
18	Saya merasa sesi latihan terlalu lama dan membuat saya lelah. <i>(I feel the session is too long and tiring)</i>					
19	Saya ingin berhenti di tengah sesi karena merasa tidak nyaman. <i>(I want to stop the session due to discomfort)</i>					
20	Secara umum, saya merasa latihan ini menimbulkan reaksi negatif terhadap tubuh saya. <i>(Overall, I feel the session causes negative physical reactions)</i>					

Total Skor dan Interpretasi (*Total Score and Interpretation*)

Rentang Skor Interpretasi (*Score Range Interpretation*)

0 – 10	Tidak ada efek samping signifikan (<i>No significant side effects</i>)
11 – 20	Efek samping ringan dan adaptif (<i>Mild and adaptive side effects</i>)
21 – 30	Efek samping sedang – perlu pemantauan (<i>Moderate side effects – monitoring required</i>)
>30	Efek samping tinggi – perlu evaluasi intervensi (<i>High side effects – intervention evaluation required</i>)